

AHOLI O‘RTASIDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Ergasheva Elnora Sag‘dulla qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikumi

5.21-guruh Sud-huquqiy faoliyati yo‘nalishi o‘quvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada huquqiy ong va huquqiy madaniyatning mazmun – mohiyati va mamlakatimizda aholining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasida olib borilayotgan islohotlar shuningdek, ushbu sohani takomillashtirish yuzasidan asoslantirilgan takliflar atroflicha muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, ijtimoiy ong.

Hozirgi davrda fuqarolik jamiyatini qaror topdirish shuningdek, erkin va farovon jamiyat barpo etish xalqimizning ustuvor maqsadlaridan biridir. Fuqarolik jamiyati – ijtimoiy hayotning davlat ta’siri va aralashuvidan, ma’muriy tayziqlardan holi bo‘lgan hamda insonlarning xususiy turmush sohasini tashkil etuvchi munosabatlar majmuidir.

Ushbu tuzum davlatdan mustaqil va undan holi munosabatlar va vositalar tizimi bo‘lib, u shaxs hamda jamoalarning ijtimoiy, madaniy, ma’rifiy hayot sohalaridagi xususiy manfaat va ehtiyojlarini amalga oshirishga sharoit yaratadi. Fuqarolik jamiyati aksariyat hollarda insonlarning xususiy manfaat va ehtiyojlari sohasi tarzida ta’riflanadi. Fuqarolar huquq va erkinliklarining asosiy ko‘pchilik qismi mana shu xususiy hayot sohasida ro‘yobga chiqariladi. Biroq bu shaxslarning ijtimoiy hayotdan ajralib qolganligini, begonalashtirilishini anglatmaydi[1].

Bu maqsadga erishishga poydevor yaratuvchi muhim omillardan biri, shubhasiz, aholining huquqiy ong va madaniyatini oshirishda o‘z aksini topadi. Shu bilan birga, har bir insonni Konstitutsiya va qonunlarga rioya ruhida tarbiyalash, boshqalarning huquq va erkinliklarini hurmat qilish, jamiyatda hech kim o‘zining huquqlari

kamsitilgan sifatida his qilmasligi uchun olib borilayotgan ishlar kuchli mexanizm va aniq harakatlarni talab qiladi. Ushbu sohada so‘nggi yillarda ko‘plab ishlarni amalga oshirish bilan bir qatorda, xorijiy mamlakatlar tajribalarini o‘rganish va ularni xalqimiz ruhiyatiga moslab talqin qilish zaruriy choralardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Xususan, davlatimizning rivojlanishi va boshlangan ulkan islohotlari o‘z samarasini kutilgan darajada berishi tajribali va bilimdon yuridik kadrlar bilan bir qatorda, har jihatdan aholining yuksak huquqiy ong va madaniyatiga bog‘liqdir. Qachonki har bir shaxs o‘zining siyosiy-huquqiy faolligi, olib borilayotgan siyosatga nisbatan munosabatini ko‘rsata olsa va bu ustuvor maqsadlarga imkon qadar o‘z hissasini qo‘sha olsagina buyuk maqsadlarga to‘laqonli erishish mumkin.

Huquqiy ong va madaniyat tushunchalari mohiyatan nimani anglatishiga bir qator to‘xtalib o‘tsak. Ilmiy adabiyotlarda huquqiy ongga ijtimoiy ong shakllaridan biri sifatida qaraladi. U kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq-tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo‘lgan g‘oyalar, histuyg‘ular, tasavvurlar yig‘indisidir. Huquqiy madaniyat esa kishilarning huquqiy bilim darajasi, huquqqa nisbatan ongli munosabati, huquqni hurmat qilishi va unga rioya qilishi tushiniladi.

Bizda ham bu sohada bir qator amaliy tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda hamda ular o‘z ijobiy samarasini namoyon qilishni boshladi. Masalan, hozirgi globallashuv davrining ajralmas bo‘lagi hisoblanadigan ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlardir. Shulardan unumli foydalangan holda Adliya vazirligi o‘zining rasmiy veb-sayti hamda mas’ullar tomonidan tashkil etilgan “norma.uz”, “advice.uz” va shunga o‘xshash rasmiy internet saytlari orqali oddiy aholiga tushunarli bo‘lishini ko‘zlab yangi qabul qilinayotgan qonunlarga oddiy tilda sharh berib kelyaptilar. “Advice.uz” huquqiy axborot portali ishga tushirilib, bugungi kunda portal test rejimida faoliyat ko‘rsatmoqda. Mazkur portalda huquqiy ma’lumotlar ma’lum klassifikator asosida sodda tilda joylashtirilgan, ya’ni portal mehnat qonunchiligi, chet elda ishlash tartibi - migratsiya, pasport tizimi, oila munosabatlari, uy-joy, kommunal xo‘jalik, fuqarolar tadbirkorligi, ijtimoiy himoya masalalari, sog‘liqni saqlash, bank, soliq masalalari, transport sohasidagi qonunchilik, davlat xizmatlari, iste’molchilar huquqlarini himoya qilish, ta’lim qonunchiligi, sud-

huquq masalalari, huquqiy himoya, majburiy ijro byurosi, nizolarni hal qilish, harbiy xizmat haqida huquqiy ma'lumotlar olish imkonini beradi[2].

Aholining huquqiy madaniyati va huquqiy ongini yuksaltirishda, huquqiy ta'lim va ma'rifatni, jamiyatda huquqiy bilimlarni tubdan yaxshilash, inson huquq va erkinlariga chuqur hurmat va ehtiromga asoslangan munosabatni, odamlarda qonunga itoatkorlik tuygusini, qonunlarni bilish va unga qat'iy amal qilish saodatmandligini qaror toptirish bugungi kunning zaruriy talabi bo'lib kelmoqda. Huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida, avvalo, har bir fuqaroning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirib borish asosiy va muhim vazifa hisoblanadi. Huquqiy davlat qurishning zaruriy sharti - bu qonunlarning so'zsiz bajarilishidir. Qonunlarning bir xilda va so'zsiz bajarilishi har bir shaxsning o'z vazifasiga munosabati va zimmasidagi mas'uliyatni his qilishiga bog'liqdir. Fuqarolarning huquqiy ongini shakllantirish, huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashishning zarururiy talabidir. Haqiqattan ham shunday, huquqiy immuniteti shakllangan shaxsga tashqaridan kirib keladigan yot goyalar, qarashlar, qonunga xilof xatti-harakatlar o'z ta'siriga ega bo'lmay qoladi. Ijtimoiylashuv natijasida shaxslar ezgulik va adolat, inson sha'ni va uning toptalishi hamda erkinlik va qullik kabi qonuniyatning mavjudligini anglab idrok etishadi. “Nima yaxshi-yu nima yomonligini” tushunib yetishda esa ularga aynan huquqiy savodxonlik, huquqiy yetuklik yordam beradi.

Qabul qilinayotgan qonunlar, har qanday normativ-huquqiy hujjatlar, huquq sohasida bo'ladigan o'zgarishlardan to'liq tarzda xabardor bo'lib, o'rganib chiqilishi natijasida huquqiy ong va tushunib yetib unga amal qilinishi esa huquqiy madaniyatni shakllantiradi. Jamiyatda kishilar qanchalik yuqori huquqiy madaniyatli bo'lsa, huquq normalarini bilsa, qonunlarni, yurdik adabiyotlarni o'qib ularga amal qilsa huquq buzulishi ham shunchalik kam bo'ladi. Aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishi, mustahkam irodali, o'z huquqini biladigan va qonunlarni hurmat qiladigan, huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay oladigan, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan bo'ladi. Aholining huquqiy ong va huquqiy madaniyatini shakllantirishda davlatimiz raxbari tomonidan bir qancha qaror va

farmonlar qabul qilinmoqda. Bularning barchasi jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirish uchun[3].

O‘z navbatida mamlakatimizda ham aholining huquqiy ongi rivojiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish uchun quyidagilarni amalga oshirish foydadan holi bo‘lmas edi.

- Aholi olib borilayotgan ishlar samarasiga bevosita guvohligini ta‘minlash maqsadida, har bir ishda jamoatchilik nazoratini ta‘minlash shuningdek, vujudga kelishi mumkin bo‘lgan suiiste‘molliklarni bartaraf etish maqsadida bu nazoratni kuchaytirish;

- Ommaviy axborot vositalarining imkoniyatlarini kuchaytirgan holda, aholini kundalik qiynab kelayotgan muammolarga yechim sifatida tegishli shaxslarning tushuntirish ishlari olib borishini kengaytirish;

- Yoshlarga huquqiy ta‘lim berayotganda, ularning imkoniyatlarini hisobga olgan holda, maxsus dasturlar yaratish. Masalan, bog‘cha yoshidagi bolalarga sahna ko‘rinishlari, multfilmlar yoki rang-barang suratlar tarzida kerakli ma‘lumotlarni yetkazish;

- Yosh kadrlarni hamda ishlash xohishini bildirgan har qanday shaxslarni ishga qabul qilayotganda ularning huquqiy savodxonlik darajasini tekshirish;

- Ommaviy axborot vositalari tizimida Adliya vazirligining hamda huquqiy savodxonlikni targ‘ib etuvchi idoralarning maxsus televizion kanalini tashkil etish va “huquqiy savodxonlik vaqti”, “Adliya kuni” va shunga o‘xshash targ‘ibotlar ko‘lamini yanada kengaytirish.

Yuqorida belgilangan vazifalarni samarali amalga oshirish, shubhasiz, qilinayotgan ishlar rivojiga o‘z hissasini qo‘shadi. Bosh maqsad sifatida huquqiy-demokratik va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etishni belgilagan ekanmiz, birinchi navbatda, huquqiy savodxonlikni kuchaytirish belgilangan maqsadlarga erishishda asosiy ahamiyat kasb etishi aniq[4].

Xulosa qilib aytganda, huquqiy ong va huquqiy madaniyat bosqichma- bosqich shakllanib boradigan jarayon hisoblanadi. Huquqiy madaniyatning yuksalishi esa qonunga itoat tuyg‘usini rivojlanishiga olib keldi. Hozirgi kunda mazkur masala davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda, shu maqsadda fuqarolarning huquqiy ongi,

huquqiy madaniyati, ta’lim-tarbiyasi, huquqiy savodxonligini yanada yuksaltirish, yoshlarning huquq sohasiga bo’lgan qiziqishlarini oshirish, ularni huquqiy jihatdan yetuk va barkamol avlod etib tarbiyalash asosiy maqsad va muddaolardan biri hisoblanadi. Jamiyatda o’z haq-huquqini biladigan va qonun-qoidalarga ogishmay amal qiladigan fuqarolar huquqiy davlatning poydevoridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat va huquq nazariyasi: Akademik litsey va kasb hunar kollejlari uchun o’quv qo’llanma/ X.T.
2. Odilqoriyev, I.T. Tulteyev, M.I. Suvonqulov va boshq.; -T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – 336 b.
3. S.S. Juraev “Aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda innovatsion usullardan va xorijiy mamlakatlarning ilg‘or foydalanish masalalari” Qonun ustuvorligini ta'minlash va sudhuquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari (Maqolalar to‘plami) / -Toshkent, “TOP IMAGE MEDIA” 2019.384b.
4. S.S. Juraev “Aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishda innovatsion usullardan va xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajibasidan foydalanish masalalari”